

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

UMA ANÁLISE FUNCIONAL DO CLUBE CAMPINENSE: SUAS TRANSFORMAÇÕES ENTRE OS ANOS DE 1963 E 2024.

*A FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE CAMPINENSE CLUB: ITS TRANSFORMATIONS BETWEEN THE YEARS OF
1963 AND 2024.*

*UN ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CLUB CAMPINENSE: SUS TRANSFORMACIONES ENTRE LOS AÑOS 1963 Y
2024.*

ARAÚJO, ADNA

*Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande,
adna.lacerda@estudante.ufcg.edu.br*

BRITO, RENALY

*Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande,
renaly.goncalves@estudante.ufcg.edu.br*

PAMPLONA, MARIANE

*Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande,
mariane.antunes@estudante.ufcg.edu.br*

RESUMO

O objeto arquitetônico, para além da sua função primordial de abrigo é uma testemunha silenciosa das transformações políticas, econômicas e históricas de uma sociedade. Nos planos, funções e dimensões atribuídas a um edifício estão inseridas diversas particularidades que o caracterizam. O presente estudo tem como foco a atual sede do Clube Campinense, que está situada na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Tem como objetivo geral analisar criticamente as diversas funcionalidades nas suas edificações e terreno ao longo de seis décadas, observando-se como as transformações na sociedade campinense impactaram no patrimônio construído. A importância dessa análise se dá por trazer à tona uma discussão sobre as relações entre uso/funcionalidade e preservação, questionando-se até que ponto um mau uso pode ser prejudicial para uma obra, descaracterizando-a. Como metodologia adotada, tem-se a desenvolvida por Afonso (2019): "Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial" que analisa as sete dimensões de uma obra, são elas: normativa, histórica, espacial, tectônica, funcional, formal e de conservação. Em destaque, a dimensão funcional, que parte da convicção de três funções que o edifício exerce, as funções semântica, sintática e pragmática. Inicialmente analisou-se o significado do clube para a cidade, em seguida a relação do clube com o entorno e por fim, as transformações de atividades ao longo do tempo. Esse diagnóstico foi endossado e consolidado através de visitas em campo, levantamento físico e revisão de documentação técnica, para entender o uso e função do edifício ao longo dos anos. Para além do objetivo analítico, tem-se a finalidade de denunciar a falta de cuidado patrimonial com um importante clube social e esportivo de memória para a cidade e significativo exemplar de arquitetura moderna campinense.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio arquitetônico. patrimônio moderno. conservação. função. anamnese.

ABSTRACT

The architectural object, in addition to its primary function as shelter, is a silent witness to the political, economic and historical transformations of a society. The plans, functions and dimensions attributed to a building include several particularities that characterize it. The present study focuses on the current headquarters of Clube Campinense, which is located in the city of Campina Grande, in Paraíba. Its general objective is to critically analyze the various functionalities in its buildings and land over six decades, observing how the transformations in Campinas society have impacted the built heritage. The importance of this analysis is because it brings to light a discussion about the relationships between use/functionality and preservation, questioning the extent to which misuse can be harmful to a work, degrading it. The adopted methodology is the one developed by Afonso (2019): "Notes on methods for heritage architectural research" which analyzes the seven dimensions of a work, which are: normative, historical, spatial, tectonic, functional, formal and conservation. Highlighting the functional dimension, which is based on the conviction of three functions that the building performs, the syntactic, pragmatic and semantic functions. Initially, the club's relationship with the surrounding area was analyzed, then the transformations of activities over time and finally, the club's significance for the city. This diagnosis was endorsed and consolidated through field visits, physical survey and review of technical documentation, to understand the use and function of the building over the years. In addition to the analytical objective, the aim is to denounce the lack of patrimonial care for an important social and sports club that serves as a memory for the city and a significant example of modern architecture in Campina Grande.

KEYWORDS: architectural patrimony. modern patrimony. conservation. function. anamnese.

RESUMEN

El objeto arquitectónico, además de su función primordial de refugio, es testigo silencioso de las transformaciones políticas, económicas e históricas de una sociedad. Los planos, funciones y dimensiones atribuidas a un edificio incluyen varias particularidades que lo caracterizan. El presente estudio se centra en la actual sede del Clube Campinense, que se encuentra en la ciudad de Campina Grande, en Paraíba. Su objetivo general es analizar críticamente las diversas funcionalidades de sus edificios y terrenos a lo largo de seis décadas, observando cómo las transformaciones de la sociedad de Campinas han impactado el patrimonio construido. La importancia de este análisis radica en que saca a la luz una discusión sobre las relaciones entre uso/funcionalidad y preservación, cuestionando hasta qué punto el mal uso puede ser perjudicial para una obra, degradándola. La metodología adoptada es la desarrollada por Afonso (2019): "Notas sobre métodos de investigación en arquitectura patrimonial" que analiza las siete dimensiones de una obra, que son: normativa, histórica, espacial, tectónica, funcional, formal y de conservación. Destacando la dimensión funcional, que se basa en el convencimiento de tres funciones que cumple el edificio, la sintáctica, la pragmática y la semántica. Inicialmente se analizó la relación del club con el entorno, luego las transformaciones de las actividades a lo largo del tiempo y finalmente, la importancia del club para la ciudad. Este diagnóstico fue refrendado y consolidado a través de visitas de campo, levantamiento físico y revisión de documentación técnica, para comprender el uso y funcionamiento del edificio a lo largo de los años. Además del objetivo analítico, se pretende denunciar la falta de cuidado patrimonial de un importante club social y deportivo que sirve de memoria para la ciudad y ejemplo significativo de la arquitectura moderna en Campina Grande.

PALABRAS CLAVES: patrimônio arquitetônico. patrimônio moderno. conservación. función. anamnesio.

INTRODUÇÃO

A passagem do tempo em uma edificação deixa muitas marcas, principalmente, na relação do edifício com o usuário. Nos planos, funções e dimensões atribuídas a um edifício estão inseridas diversas particularidades que o caracterizam.

O presente artigo tem como objeto de estudo o complexo Clube Campinense, seu estado atual e suas dinâmicas ao longo dos anos. Este, localizado na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, nordeste brasileiro e visto como um ponto de encontro de diversas atividades e pessoas ao longo dos anos.

A metodologia utilizada faz referência à desenvolvida por Afonso (2019) em: "Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial" em que se faz uma análise arquitetônica do patrimônio edificado em sete dimensões (normativa, histórica, espacial, tectônica, funcional, formal e de conservação) fundamentais em sua interação com a arquitetura.

Para este estudo, especificamente, focou-se na Dimensão Funcional descrita como:

A análise da dimensão funcional ou de utilização da obra observa o uso original, as transformações sofridas referentes ao uso ao longo dos anos, e o uso atual da edificação. A funcionalidade do edifício deve ser analisada considerando-se as soluções do programa em planta, o zoneamento (Afonso, 2019, p. 63).

Sendo assim, têm-se como objetivo geral analisar criticamente as diversas funcionalidades nas edificações e terreno do clube ao longo de seis décadas, observando-se como as transformações na sociedade campinense impactaram no patrimônio construído. A importância dessa análise se dá por trazer à tona uma discussão sobre as relações entre uso/funcionalidade e preservação, questionando-se até que ponto um mau uso pode ser prejudicial para uma obra, descaracterizando-a.

Esse diagnóstico foi endossado e complementado por visitas, levantamento físico, revisão de documentação técnica para esmiuçar o uso e função do edifício ao longo dos anos e simulações através de maquetes eletrônicas 3D, para visualizar as dinâmicas existentes.

A dimensão funcional busca aprofundar os estudos nessa dinâmica, observando as transformações no espaço edificado desde sua fundação até os dias atuais. A análise parte da convicção de três funções que o edifício exerce, a função semântica, sintática e pragmática. Inicialmente analisou-se o significado do clube para a cidade, em seguida a relação do clube com o entorno e por fim, as transformações de atividades ao longo do tempo.

DESENVOLVIMENTO

Muito se conhece da história de um povo ao olhar para a arquitetura existente, sendo retratada não apenas como uma atividade, mas segundo Colin (2000), um “produto cultural”. Através da construção, entende-se quais as suas necessidades, gostos, locais e tempos característicos. Nesse sentido, o Clube Campinense surge em Campina Grande dada a necessidade de uma parte da população se encontrar e socializar, o que mais tarde com algumas mudanças de função e número de sócios, resultou na construção de algumas sedes para atendê-la.

A cidade que inicialmente tinha sua localização vista como estratégica para os fluxos comerciais entre sertão e litoral, cresceu anos depois com a consolidação da economia algodoeira e a implantação da ferrovia. A partir das décadas de 1930-1940 foi implementada uma grande reforma urbanística, favorecendo o conceito de cidade moderna e a vida da elite (Cavalcanti, 2000). Já nas décadas de 1950-1960, destaca-se um novo momento, marcado pela relevância do parque industrial.

No período entre os anos de 1970 e 2000 houve um processo de urbanização e conseqüentemente, um crescimento demográfico, favorecendo a permanência da população local (Elias, Sposito e Soares, 2013, p. 56). Desse modo, as pessoas passaram a morar no município e a criar relações próximas com as outras de situação econômica e social parecidas com as suas.

A fim de compreender como a sociedade campinense se apresentou ao longo dos anos, realizamos o estudo das funções semântica, sintática e pragmática descritas por Colin (2000) como: a função semântica refere-se ao significado do edifício para a sociedade, abrigando uma atividade e representando-a; a função sintática compete a relação do edifício com a cidade, o terreno ou o lugar implantado; a função pragmática aborda as relações dos edifícios com os seus usos.

Função semântica

A função semântica, segundo Colin (2000), estuda a relação entre os objetos e seus significados. O edifício, além da estrutura física e de abrigar uma atividade, representa algo para a sociedade ou para o lugar no qual está inserido. Desse modo, o Campinense Clube desenvolveu diferentes funções semânticas ao longo dos anos, variando conseqüentemente sua localização. Ao todo, o clube passou por 4 sedes, correspondentes as novas necessidades e localizadas na Figura 1 abaixo.

Figura 1: Mapa de localização das sedes do Clube Campinense

Fonte: As autoras, 2024

Fundado em 1915, teve como sua primeira sede social, provisoriamente o Colégio Campinense, servindo apenas para a sociedade aristocrata da época. Tido como uma agremiação social, promovia bailes carnavalescos, quermesses, festejos juninos, apresentações de piano, jazz, tango, aulas de "etiqueta", "coreographia", "soirée" e as tertúlias vespertinas (Marques, 2011). Apenas em 1919 o clube cria um departamento para a prática de futebol entre seus associados, sendo desativado no ano seguinte, após incidentes e brigas.

Com o crescimento da cidade, as transformações comerciais e sua grande evolução social, o clube constrói um edifício próprio, referente a sua segunda sede. Situado ao lado do prédio onde funcionou a antiga Associação dos Moços Católicos, fazia esquina com a rua Afonso Campos. Foi demolido anos depois.

No início da década de 30, com o constante crescimento do número de sócios, o local não comportava mais os frequentadores. Assim, iniciou-se a construção da terceira sede. Teve-se então a edificação de um novo e amplo espaço, em um terreno na Praça Coronel Antônio Pessoa. Sua construção foi possível apenas com a doação do então prefeito e sócio do clube, Pereira Diniz. Funcionava como sede social, principalmente com grandes bailes para os boêmios aristocratas.

Na década de 60 o número de sócios seguiu aumentando e surgiu a necessidade de mudança para uma sede maior. Adquiriu-se uma estratégica área na Rua Rodrigues Alves, no Alto da Bela Vista, construindo um belo espaço dançante para os sócios. Conhecida como a “Boate Cartola”, reuniu diversas apresentações de dança, música, encontros de amigos, políticos e bebedeiras. Para além do sucesso da boate, em 1965, foi assinada a construção do ginásio César Ribeiro. Em seguida do ginásio, tiveram piscinas, quadras de tênis, voleibol e futebol, salão de dança e bar, unindo o esporte e o social. Ali se reuniram as pessoas da alta sociedade campinense.

Anos depois, em 2006, a sede social é demolida e inicia-se a construção de um estádio de futebol 'Estádio Renato Cunha Lima – O Renatão'. Funciona até hoje como centro de treinamento do time de futebol e como sede administrativa, com exposição de troféus, sala de imprensa e alojamento para os jogadores.

Figura 2: História das sedes do Clube Campinense

Fonte: Blog Retalhos Históricos de Campina Grande, 2024¹

Função sintática

O atual complexo do Clube Campinense está inserido no bairro da Bela Vista em Campina Grande, este é um bairro de uso predominantemente residencial e de serviços médicos, próximo ao bairro da Prata que é similar em seu padrão socioeconômico, são bairros bem consolidados, com um dos metros quadrados mais caros da cidade. Também está próximo à ZEIS Pedregal, que é extremamente carente de infraestrutura e serviços. No entorno do clube há uma grande diversidade populacional, com diferentes rendas, acessos, estilos de vida e carências. No entanto, essa diversidade gera uma grande segregação entre os moradores dos bairros.

O clube se destaca na paisagem pelas suas cores e símbolos marcantes, sendo um marco para a região. Por estar localizado em um dos pontos mais elevados em altitude do bairro, o edifício abre seu gramado como um mirante de contemplação para a cidade. Porém, em uma das visadas a paisagem é cercada por prédios que limitam a visão do observador.

Uma análise funcional do Clube Campinense: suas transformações entre os anos de 1963 e 2024.

Adna Lacerda de Araújo
Renaly Gonçalves Silva Brito
Mariane Antunes Pamplona

Figura 3: Clube Campinense e seu entorno

Fonte: As autoras, 2024

Função pragmática

A análise pragmática examina como a obra se relaciona com suas aplicações e atividades ao longo do tempo, desde sua concepção até os dias atuais, destacando as mudanças que ocorreram ao longo dos anos, segundo Colin (2000). Com isso, torna-se importante a análise do objeto de estudo nos anos de 1964.

Tendo como acesso principal o da avenida Rodrigues Alves, o fluxo de caminhos se relacionava diretamente com os usos do Clube, em primeiro plano estavam os volumes com muitas salas de apoio e administrativas, que serviriam também de suporte aos clubistas, porém, além da sua importante função administrativa, destaca-se o seu uso social.

Logo após situam-se volumes de uso de apoio ao clube, retornando com o destaque social, de apoio e esportivo. Esses usos moldavam os sentidos de fluxo no local, e, inevitavelmente, tinha influência na percepção do clube pelo usuário.

Figura 4: Organograma dos usos originais

Fonte: As autoras, 2024

A figura 05 faz referência ao projeto desenvolvido pelo arquiteto Tertuliano Dionísio no ano de 1964. É válido ressaltar que alguns espaços como as quadras de areia e o parque infantil não foram executados.

Figura 5: Simulação do Clube Campinense segundo a prancha original

Fonte: Adaptado de Pereira pelas autoras, 2024

O Clube Campinense em 1964 era composto por uma grande quadra esportiva, quadras de areia menores, arquibancadas, ginásio, depósito, caixa d'água, piscina, vestiários, administração, parque infantil, bar/salão de festas e boate. Todos construídos seguindo os preceitos modernistas em evidência na época.

Cada um desses volumes, possuía um distinto zoneamento de usos, classificados entre os autores em usos esportivo, administrativo, social e de apoio, que com a passagem do tempo e das mudanças nos estilos de vida da sociedade, houve um impacto direto com a maneira em que a cidade se relaciona com o edifício. Surgiram necessidades de adaptação das funções dos edifícios, porém, muitas mudanças não respeitam a forma original e a descaracterizam.

O volume do salão de dança se destacava em seu uso por concentrar algumas salas administrativas em seu pavimento subsolo destinadas a reuniões de diretores e secretários do clube. Além do uso administrativo no subsolo, a edificação contava com áreas de lazer como sala de música, bar e sala de jogos, e, no salão superior contava com um amplo salão dançante onde se reuniram os frequentadores do clube em diversas festividades e eventos.

O prédio destinado aos vestiários serviu de suporte aos ambientes de área social do clube, principalmente à área de piscina, pois estava localizado próximo a ela, sendo setorizado entre ala feminina e masculina.

As arquibancadas tinham como principal função a de socialização da comunidade do clube, servia de apoio para a boate que se localizava ao lado e para o descampado em frente, destinado à construção de quadras de areia.

O depósito serviu de apoio aos funcionários do clube, foi projetado para ser bastante amplo, e assim, suprir a demanda de organização de equipamentos do clube no geral.

O bar teve como principal função a social, servia de apoio e preparo de alimentos e suprimento para a boate, pois esta não continha área de cozinha, que se localizava ao lado. O salão de bar servia para as pessoas se reunirem, conversar e confraternizar.

Um dos grandes atrativos do clube era a piscina, voltada para públicos de diversas faixas etárias, tanto a piscina como suas imediações de área molhada serviram como uma grande área de uso social.

A Boate Cartola e o Ginásio César Ribeiro foram as edificações de maior destaque, que prevaleceram em meio a passagem do tempo, enquanto os outros volumes foram alterados ou demolidos para dar um novo uso ao seu espaço.

O volume da boate do "Clube Cartola" tinha uma função principal de uso social, sendo um ponto de encontro para a elite de Campina Grande. Criada na década de 60, a boate marcou gerações campinenses, tornando-se um dos maiores pontos sociais da época.

Com seu ambiente elegante e música ao vivo, o Clube Cartola proporcionava noites memoráveis, sendo palco de eventos exclusivos, festas glamorosas e encontros que se tornaram icônicos na história social da cidade. A boate não só refletia o espírito da época, mas também contribuía para a cultura e a vida noturna de Campina Grande, consolidando-se como um marco de convivência e entretenimento.

Já o ginásio destaca-se para o uso social e esportivo, no qual, dava-se ao clube todo o estímulo voltado ao esporte, tanto na prática como na confraternização em quadra. Além disso, o local foi considerado na época "o maior ginásio esportivo de todo o Nordeste". Foi palco da história raposeira em esportes diferentes ao futebol, desse modo também um importante reduto de eventos sociais da cidade.

Naquele tempo, ainda não se admitia negros nos quadros de sócios. Era uma questão estabelecida no estatuto da época. Portanto, negros, mestiços e mulheres divorciadas, por exemplo, não eram aceitos no clube social. Depois do ginásio, o campinense se tornou um dos primeiros da região a se abrir mais para a sociedade. O nome do homem que retirou essas regras de preconceito foi dado ao ginásio.

Figura 6: Planta Baixa e Simulação da Boate Cartola e Ginásio.

Fonte: Adaptado de Pereira pelas autoras, 2024

“Com a análise pragmática é coerente a análise dos usos com o passar do tempo, tornando-se interessante estudar as funções atuais.” Colin (2000).

O clube passou por reformas de acordo com as demandas de uso, com o crescimento da importância do clube de futebol, a piscina foi substituída pelo gramado, foram adicionados blocos administrativos, o salão foi substituído pela arquibancada, dentre outras alterações. Porém, os volumes antigos como boate, ginásio e arquibancada entraram em desuso.

Figura 8: Organograma dos usos atuais.

Fonte: As autoras, 2024

A figura 06 faz referência a como está o clube atualmente no ano de 2024. É válido ressaltar que muitos usos mudaram, essas mudanças foram realizadas, principalmente, para atender as demandas do time de futebol profissional. No entanto, há uma grande diminuição no caráter social e de confraternização pelo qual o clube teve sua fama, hoje, há uma grande demanda de áreas de convivência principalmente pela população carente do entorno que, infelizmente, é ignorada.

Figura 8: Organograma dos usos atuais.

LEGENDA

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. USO 01- LOJA | 5. USO 05- BOATE |
| 2. USO 02- ADMINISTRAÇÃO | 6. USO 06- ARQUIBANCADAS |
| 3. USO 03- GUARITA | 7. USO 07- GINÁSIO |
| 4. USO 04- ARQUIBANCADAS | |

Fonte: Adaptado de Pereira pelas autoras, 2024

As mudanças foram muito ligadas ao crescimento do número de torcedores. Em consequência dessa adesão cada vez maior da população foi implantada a loja de uso social para a população, voltada a vender adereços e objetos do time.

Na entrada para o gramado e para as acomodações dos jogadores e do setor administrativo foi implantada uma guarita de apoio, para organização do fluxo de pessoas no clube.

Com vista no suporte técnico necessário para o time, foi construída uma sede administrativa, de usos diversos, tanto social, como de apoio e administrativo, para acomodar salas de gerência e organização do campo. Esse volume também é o que serve de suporte aos jogadores nos períodos que antecedem e sucedem as partidas e treinos.

No bloco do térreo e administração, esse bloco é dividido em dois pavimentos, o pavimento subsolo serve de funções predominantemente administrativas ao Campinense, já o pavimento térreo serve de suporte aos jogadores, tanto que em dias de treino este pavimento possui acesso restrito.

Logo após a entrada principal está disposta uma arquibancada voltada para o gramado com o fim social, seguida da boate está a segunda arquibancada, de uso, também social, para servir de suporte nos jogos do campo de treinamento. Essa arquibancada conta com 07 camarotes e tem ligação com um hotel que é anexado nesta edificação, porém não foi possível acessar e obter informações sobre o hotel.

A boate ao passar dos anos recebeu anexos de apoio para cozinha, uma vez que a cozinha das imediações foi demolida, sendo sua função predominantemente de apoio e social. Porém, a boate entrou em desuso e, infelizmente, aos poucos foi sendo depreciada.

O ginásio atual se apresenta em um estado de preservação muito precário, metade do telhado foi removido, o que causa danos e patologias diretas com a construção, isso interfere diretamente no seu uso, pois impossibilita a prática adequada de esportes. No entanto, o ginásio é usado de maneira clandestina por crianças e adolescentes moradores do Pedregal.

Tendo em vista o cenário festivo e de grande importância social do Clube Campinense para a cidade de Campina Grande, percebe-se que a passagem do tempo ali deixou muitas marcas, que por não serem preservadas, denunciam o descaso pela memória desse clube, não só pelo bem patrimonial moderno que ele representa com o uso de elementos pré-moldados, arcos formais e estilísticos, que resistem em meio às adversidades, como também pelo descaso para com a população carente nas proximidades, que arrisca sua própria vida ao usar o clube de maneira clandestina em péssimo estado de conservação.

Sendo assim, vê-se a necessidade imediata de resgatar o valor do Clube Campinense, restaurando-o e devolvendo-o à sociedade para que de maneira feliz novas histórias possam ser contadas no local e que a memória social retorne às edificações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise da dimensão funcional, percebe-se que o Campinense Clube funcionou como uma importante sede social, esportiva e administrativa para Campina Grande.

Foi local de encontro da aristocracia local e de vivência social, marcando gerações, o clube sofreu diversas alterações físicas em suas sedes e nos seus usos, à medida que a cidade se transformava e o comércio se expandia. A dinamicidade do clube se dá ao longo dos anos, acompanhando o ritmo da cidade.

Hoje, percebe-se uma diminuição na quantidade de usos em comparação com outras épocas, devido à baixa manutenção do local, de fato, o descaso administrativo do patrimônio, infelizmente, acarreta a inviabilidade da sua atividade. Não somente impede o contato da população carente aos equipamentos que poderiam ser ofertados no local como também nega a importância histórica, arquitetônica e de memória do Clube Campinense para a cidade.

O presente estudo enfrentou limitações em sua análise, uma vez que não foi encontrada toda a documentação e desenhos técnicos do clube pela Prefeitura Municipal e nem pelos gestores do próprio clube. Informações estas que

permitiriam uma análise mais aprofundada e minuciosa sobre as diversas funcionalidades e usos que o Clube Campinense teve.

Sendo assim, é nítida a urgência da revitalização e restauro do patrimônio moderno do atual complexo esportivo, para retornar à população e à memória coletiva a singularidade do conjunto para usufruto comum.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afonso, A. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 4, n. 3, p. 54-70, dez. 2019.

Cavalcanti, S. L. O. Campina Grande De(flo)vorada por Forasteiros: passagem de Campina Grande patriarcal a Campina Grande burguesa. In: Imagens Multifacetadas da História de Campina Grande. Campina Grande: PMCG, 2000. p. 58-78.

Colin, S. Introdução à arquitetura. Rio de Janeiro: UAPE, 2000.

Elias, D; Sposito, M. E. B; Soares, B. R. Agentes econômicos e reestruturação urbana e regional Campina Grande e Londrina. São Paulo: Outras Expressões, 2013. P.56

Marques, G. L. Quem nasce em Campina Grande é campinense: Futebol e sociabilidade na "rainha da borborema" (1954-1965). Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. UFRN. 2011.

Pereira, I. S. Arquitetura Premoldada: Análise de obras pré-fabricadas a serviço da modernidade campinense. 1970-1990. Trabalho de conclusão do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande. UFCG. 2021.

NOTAS

ⁱ Colagem feita a partir de imagens fotográficas de época, disponibilizadas no Blog Retalhos Históricos de Campina Grande. Disponíveis em:
<<https://cgretalhos.blogspot.com/2012/04/campinense-97-anos-registros-da-maquete.html>>. Acesso em: 20 mar. 2024. <<https://cgretalhos.blogspot.com/2015/01/memoria-esportiva-primeiro-time-do.html>>. Acesso em: 18 mar. 2024. <<https://cgretalhos.blogspot.com/2009/09/memoria-fotografica-o-campinense-club.html>>. Acesso em: 20 mar. 2024. <<https://cgretalhos.blogspot.com/2012/05/o-jazz-em-campina-grande-por-maria.html>>. Acesso em: 18 mar. 2024. <<https://cgretalhos.blogspot.com/2012/08/sede-do-campinense-club-ontem-e-hoje.html>>. Acesso em: 20 mar. 2024.